

Sukhar Myroslav Vitaliyovych

Researcher of the Department of Scientific Support for Innovative Development of the National Academy of Agrarian Sciences, Kyiv, Ukraine

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569507>

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP IN WAR CONDITIONS

Abstract.

The purpose of the article is a comprehensive assessment of the efficiency of Ukrainian agrarian entrepreneurship in wartime conditions. To achieve this goal, the dynamics of the efficiency level of Ukrainian agrarian entrepreneurship was assessed using the methodology for calculating the aggregate indicator. Retrospective monitoring of the aggregate efficiency indicator of Ukrainian agrarian entrepreneurship was carried out using the proposed methodological tools based on the structuring of a set of priority indicators: economic and production, financial support and profitability indicators.

Keywords: economic efficiency, financial stability, factor impact, profitability, aggregate indicator.

Introduction

The positive pre-war dynamics of agricultural production in Ukraine has taken on a reverse trend - during 2022-2023, production decreased by 16.1% (from 712.6 to 598.2 billion UAH). In wartime, the production of all types of agricultural products fell significantly: wheat by 30% (or 9.6 million tons), corn by 37.6% or 15.8 million tons, sunflower by 35% (or 5.8 million tons), vegetables by 23% (or 2.3 million tons), fruit by 18.4% (or 0.4 million tons), meat by 4.2% (or 0.1 million tons), milk by 7.2% (or 1.5 million tons).

The functioning of agricultural enterprises is characterized by instability, a significant degree of risk, as well as the negative impact of a changing external environment. This has become especially acute with the beginning of a full-scale war and has a negative impact on the indicators of economic efficiency.

Production efficiency is a central problem of the sustainable functioning of Ukrainian agriculture in difficult economic and geopolitical conditions. Therefore, researchers have always paid and continue to pay priority attention to this issue. A. Zorn et al. [1] and A. Bathaei et al. [2] propose to use indicators of profitability, liquidity, financial stability and solvency to assess the sustainability of agriculture. To increase agricultural productivity and the sustainability of the food system, M. E. Brown et al. [3] recommend integrating agricultural and agronomic models with social and demographic modeling approaches. Y. Lupenko et al. [4] proposed a mechanism for budgetary reimbursement of VAT in agriculture to support its sustainability. S. Cheremisina conducted comprehensive monitoring of the level of economic efficiency of agricultural enterprises in Ukraine and identified the factor impact on the dynamics of the aggregate efficiency indicator [5].

The purpose of the article is a comprehensive assessment of the effectiveness of Ukrainian agricultural entrepreneurship in wartime.

Materials and methods

The aggregate indicator for the group of economic and production indicators was calculated using 12 indicators that comprehensively characterize the dynamics

of production and export of the main types of agricultural products.

$$IR_{econ-prod.i} = \sqrt[12]{\prod_{j=1}^{12} e_n} \quad (1)$$

where $IR_{ekon-prod.i}$ is the aggregate economic and production indicator of the efficiency of the functioning of the agricultural sector of the economy in the i period; e_1 - production of agricultural products per 1 enterprise, thousand UAH; e_2 - export of agricultural products per 1 enterprise, thousand USD; $e_3 - e_{12}$ - production of the main types of agricultural products per 1 enterprise, tons (wheat, barley, corn, sunflower, sugar beet, vegetables, fruits and berries, meat and milk).

The aggregate indicator of financial security is calculated using 5 indicators that diagnose the dynamics of structural changes in the capital of agricultural enterprises and investment investments.

$$IR_{fin-sup.i} = \sqrt[5]{\prod_{j=1}^5 fs_n} \quad (2)$$

where $IR_{fin-sup.i}$ - aggregate indicator of financial support for the functioning of the agricultural sector of the economy in the i period; per 1 enterprise, UAH million: fs_1 - total capital of agricultural enterprises, UAH billion; fs_2 - equity capital of agricultural enterprises, UAH billion; fs_3 - loan capital of agricultural enterprises, UAH billion; fs_4 - bank loans; fs_5 - investment dynamics.

The aggregate indicator for indicators of the efficiency of functioning of agricultural enterprises is calculated using 8 indicators that demonstrate the actual dynamics of profitability and profitability of agricultural enterprises in Ukraine.

$$IR_{ind-eff.i} = \sqrt[8]{\prod_{j=1}^8 ie_n} \quad (3)$$

where $IR_{ind-eff.i}$ - the aggregate indicator of the group of indicators of the efficiency of the functioning of the agricultural sector of the economy in the i period; ie_1 - profitability of current assets, %; ie_2 - profitability

of capital, %; ie_3 – profitability of equity, %; ie_4 – profitability of borrowed capital, %; ie_5 – profitability of operating activities; ie_6 – profitability of sales, %; ie_7 – labor productivity, UAH million/employee; ie_8 – net profit received per 1 enterprise, UAH thousand

The general indicator of the efficiency of agricultural entrepreneurship in Ukraine is defined as the root of the 3rd degree of the product of three corresponding aggregate indicators: economic and production indicators, indicators of financial support and efficiency.

$$IR_{total,i} = \sqrt[3]{IR_{ekon-prod,i} * IR_{fin-sup,i} * IR_{ind-eff,i}} \quad (4)$$

where $IR_{total,i}$ is a general indicator of the efficiency of Ukrainian agricultural entrepreneurship in the period.

Results and discussion

The sown areas of the main agricultural crops decreased by 26.6% compared to the pre-war period - from 24.8 million hectares to 18.2 million hectares in 2023. Transport logistics were disrupted, many agricultural enterprises were destroyed and significantly damaged. Over the 2 years of the war, the number of agricultural enterprises in Ukraine decreased by 11.1% or by 7,141 units. The number of workers employed in agriculture decreased by 105,100 people - from 511,100 to 406,000.

The profitability of agriculture during the war significantly decreased. Revenue from sales of products decreased by 15.1%, and production costs due to rising prices for resources and devaluation of the national currency increased by 14.6%. The profitability of Ukrainian agriculture during the war fell 2.5 times - from 248.3 to 99.4 billion UAH. At the same time, the loss suffered by agricultural enterprises increased 4 times - from 8.3 to 34.1 billion UAH.

The total capital of agricultural enterprises during 2022-2023 increased by 13.8%, including own - by

10.1%, and borrowed - by 19.2%. The volume of lending to agriculture increased by 37.5% (or by 31.09 billion UAH). This is mainly explained by the presence of effective support for the agricultural sector of the economy, both from the state and from the position of credit institutions. The Government and the Ministry of Agrarian Policy, realizing the importance and need to support domestic farmers, extended the State Program "Affordable Loans 5-7-9%" to facilitate their access to bank credit resources under martial law and the program for providing state guarantees.

In wartime, the profitability of agricultural operations decreased almost threefold - from 39.4 to 9.1%. The efficiency of using the equity capital of agricultural enterprises decreased by 4 times, loan capital - almost 3 times, current assets - by 5 times. Sales profitability fell by 4 times - from 26.0 to 8.1%. Due to the destruction of established logistics connections and infrastructure components of agribusiness, the business activity indicators of agricultural enterprises during 2022-2023 significantly deteriorated. Asset turnover decreased by 1.3 times - from 1.1 to 0.8. The turnover ratio of accounts payable decreased by a third - from 2.0 to 1.4. A similar trend was observed for the loan capital of agricultural enterprises - the turnover ratio decreased from 1.7 to 1.2. Accounts receivable turnover decreased from 2.4 to 1.8.

Retrospective monitoring of the aggregate efficiency indicator of Ukrainian agricultural entrepreneurship was carried out based on the structuring of the following groups of indicators: production, financial security, solvency and financial stability, efficiency indicators (Table 1).

Calculations have shown that during 2022-2023, the aggregate efficiency of Ukrainian agricultural entrepreneurship decreased by 28.49% - from 37.64 to 26.92 points. However, the absolute values of this indicator exceed the indicators of 2017, 2018 and 2020.

Table 1.

Dynamics of the integral indicator of efficiency of agricultural entrepreneurship in Ukraine, 2017-2023.

Indicator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Economic and production indicators							
Agricultural products produced per enterprise thousand UAH	8923	9646	9916	9119	10970	11129	10355
Agricultural products exported per enterprise thousand USD	254.5	267.3	321.8	330.7	426.4	485.8	380.8
Main types of agricultural products produced per enterprise tons							
Grain and leguminous crops	890.5	1006.7	1094.1	967.4	1324.0	1113.3	1034.7
wheat	376.2	353.6	412.5	370.7	494.9	428.5	374.3
barley	119.1	105.6	129.9	113.8	145.3	116.0	95.4
corn	354.8	514.4	522.5	451.3	648.2	541.4	537.1
Sunflower	176.0	203.6	222.1	195.3	252.3	234.2	220.9
Sugar beet	214.0	191.4	140.7	128.6	159.3	205.5	227.3
Vegetables	133.6	135.6	141.1	143.8	153.0	155.2	143.7
Fruits and berries	29.5	36.9	30.9	30.1	34.5	41.1	34.4
Meat	46.2	48.4	50.2	50.8	51.3	61.2	53.7
Milk	147.8	144.5	140.7	138.0	134.1	158.3	125.8
Aggregate indicator	237.7	252.8	259.7	243.0	294.2	297.6	267.0
Financial support indicators							
per 1 enterprise, UAH million							
Total capital	13.11	14.13	15.00	16.84	20.70	29.79	26.50
Equity	6.27	6.94	7.61	9.12	12.26	16.75	15.18
Borrowed capital	6.83	7.19	7.39	7.72	8.44	13.04	11.32

including bank loans	0.86	0.97	0.90	0.92	1.27	2.45	1.97
Investments	0.91	0.94	0.85	0.75	1.05	1.03	1.10
Aggregate indicator	3.38	3.64	3.65	3.82	4.91	6.97	6.29
<i>Performance indicators</i>							
Return on current assets	10.7	10.9	14.6	11.5	27.2	8.8	6.2
Return on capital	7.5	7.2	9.1	7.2	17.8	6.0	4.1
Return on equity	15.7	14.7	17.8	13.3	30.0	10.6	7.2
Return on debt	14.4	14.2	18.4	15.8	43.6	13.6	9.7
Return on operating activities	17.1	14.7	18.3	15.9	39.4	14.4	9.1
Return on sales	14.6	13.5	16.8	13.5	26.0	12.7	8.1
Labor productivity, UAH million/employee	1.11	1.22	1.27	1.20	1.39	1.24	1.47
Net profit received per 1 enterprise, UAH thousand	1275.6	1356.4	1697.9	1618.0	3822.4	2612.8	1720.7
Aggregate indicator	16.82	16.46	20.30	17.08	36.91	16.10	11.61
General indicator of the efficiency and financial stability of agricultural in Ukraine	23.82	24.74	26.80	25.12	37.64	32.20	26.92

Source: calculated by the authors based on statistics from the State Statistics Committee of Ukraine [6]

By groups of indicators, efficiency indicators experienced the greatest decrease - almost 3.5 times (from 36.91 to 11.61). Economic and production indicators of agricultural enterprises decreased during the war by 9.3%. The integral indicator of financial provision of agricultural enterprises demonstrated positive growth dynamics by 28.1%. This is explained by an increase in their capital by 13.8% (or by 185.7 billion UAH). The growth of agricultural capital occurred due to a significant (by 37.5% or by 31.0 billion UAH) growth in attracting bank loans.

Conclusions. We note that despite the war, the agricultural sector of the Ukrainian economy is trying to maintain its production and resource potential and continues to ensure not only the country's food security, but also preserves its export capabilities.

The profitability of agriculture during the war decreased by 2.5 times - from 248.3 to 99.4 billion UAH., and the losses incurred by agricultural enterprises increased by 4 times - from 8.3 to 34.1 billion UAH. Revenue from sales of products decreased by 15.1%, and production costs increased by 14.6%.

It was established that the total indicator of efficiency and financial sustainability of Ukrainian agriculture decreased by 28.49% - from 37.64 to 26.92 points. According to the structure of indicators, the greatest decrease was observed in efficiency indicators.

References

1. Zorn A., Esteves M., Baur I., Lips M. Financial ratios as indicators of economic sustainability: A Quantitative analysis for swiss dairy farms. Sustainability. 2018; 10(8): 2942. <https://doi.org/10.3390/su10082942>
2. Bathaei A., Štreimikienė D. A Systematic review of agricultural sustainability indicators. agriculture. 2023; 13(2): 241. <https://doi.org/10.3390/agriculture13020241>
3. Brown M. E., Carcedo A. J. P., Eggen M., Grace K. L., Neff J., & Ciampitti I. A. Integrated modeling framework for sustainable agricultural intensification. Frontiers in Sustainable Food Systems. 2023; 6: 1039962. doi: 10.3389/fsufs.2022.1039962
4. Lupenko Y., Andros S., Lupenko A., & Yarmolenko Y. Budgetary VAT refund to agricultural producers: analysis of national tax and customs legislation. Journal of Economy Culture and Society. 2021; 64: 279-296. DOI: 10.26650/JECS2021-879534
5. Cheremisina S., Salo I. Monitoring of the aggregate level of economic efficiency of agricultural enterprises in Ukraine: Factors of influence and growth prospects. Ekonomika APK. 2023; 30(2): 24-37. <https://doi.org/10.32317/2221-1055.202302024>
6. Official website of the State Statistics Service of Ukraine. (2025). Available at: <http://www.ukrstat.gov.ua> (Accessed March 22 2025).

JURISPRUDENCE

*Алфьоров С.М.**Професор кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права Класичного приватного університету, професор, д.ю.н.**Воронова О.В.**Завідувач кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права Класичного приватного університету, професор, к.ю.н.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569515>

ПРЕВЕНТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Alfyorov S.M., Voronova O.V.

PREVENTIVE ANTI-CORRUPTION MECHANISMS UNDER UKRAINIAN LEGISLATION

Анотація:

У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти функціонування превентивних антикорупційних механізмів в Україні. Автори аналізують чинне законодавство з метою виявлення ефективних інструментів попередження корупційних правопорушень. Особлива увага приділяється таким превентивним заходам, як обмеження щодо використання службового становища, врегулювання конфлікту інтересів, електронне декларування, заборона на одержання подарунків, антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, антикорупційне навчання, захист викривачів і обмеження після звільнення з публічної служби. Визначено, що, попри наявність нормативного регулювання, ефективність реалізації цих механізмів часто знижується через недосконалість імплементації та нестачу інституційної спроможності. У статті підкреслюється необхідність посилення ролі превенції в антикорупційній політиці держави, а також пропонуються шляхи вдосконалення існуючої системи засобів запобігання корупції.

Abstract:

The article explores the theoretical and practical aspects of the functioning of preventive anti-corruption mechanisms in Ukraine. The authors analyze current legislation with the aim of identifying effective tools for preventing corruption offenses. Particular attention is given to such preventive measures as restrictions on the use of official position, regulation of conflicts of interest, electronic asset declaration, prohibition of gift acceptance, anti-corruption expertise of regulatory legal acts, anti-corruption training, protection of whistleblowers, and post-employment restrictions for public officials. It is established that, despite the existence of regulatory provisions, the effectiveness of these mechanisms is often diminished due to implementation shortcomings and insufficient institutional capacity. The article emphasizes the need to strengthen the role of prevention in the state's anti-corruption policy and proposes ways to improve the existing system of corruption prevention measures.

Ключові слова: корупція, антикорупційні механізми, превенція, конфлікт інтересів, декларування

Keywords: corruption, anti-corruption mechanisms, prevention, conflict of interest, declaration

Постановка проблеми. Корупція залишається одним з найбільш загрозливих викликів, що підривають основи демократичного розвитку, верховенства права та довіри громадян до державних інституцій. В умовах модернізації публічного управління та євроінтеграційного курсу України особливої ваги набуває не лише виявлення та покарання корупційних правопорушень, але й формування ефективної системи превенції — запобігання їх виникненню на інституційному та поведінковому рівнях.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю глибокого переосмислення та вдосконалення превентивних антикорупційних механізмів у сучасних умовах, коли попри наявність законодавчої бази та спеціалізованих органів (НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС), ефективність запобігання корупції все ще викликає суттєві зауваження як з боку громадянського суспільства, так і міжнародних парт-

нерів. Багато механізмів залишаються декларативними або не забезпечені належними ресурсами та інституційною спроможністю.

Крім того, міжнародні антикорупційні стандарти вимагають від держав розбудови саме превентивної складової антикорупційної політики як стрижня системної протидії цьому явищу. Відтак, вивчення теоретичних засад та практичної реалізації превентивних заходів в Україні, аналіз їх ефективності, а також виявлення прогалин і потенціалу для вдосконалення є надзвичайно важливими як у науковому, так і в прикладному вимірі.

Аналіз досліджень. Проблематика антикорупційних механізмів в Україні активно досліджується вітчизняними та зарубіжними науковцями.

Значну увагу приділено аналізу інституційної спроможності антикорупційних органів. Оксана Пархоменко-Куцевіл у своїх роботах наголошує на проблемах формування та розвитку системи антикорупційних органів державної влади, зокрема на

відсутності спеціально підготовлених фахівців, інституційної спроможності та ефективної взаємодії між органами. Авторка також підкреслює необхідність врахування національних особливостей корупційних проявів при імplementації зарубіжного досвіду [1, 2].

У дисертаційному дослідженні Михайла Прєдєка розглядаються механізми впливу інститутів громадянського суспільства на антикорупційну політику України. Автор систематизує наукові підходи до визначення понять у контексті термінологічних систем «корупція-корумпованість», «політична корупція – антикорупційна політика», «громадянське суспільство - ІГС - громадськість - механізми впливу ІГС на антикорупційну політику» та розкриває їх взаємозв'язок [3].

Людмила Пашкевич у своїй роботі акцентує увагу на удосконаленні державних механізмів запобігання і протидії корупції в Україні з урахуванням досвіду держав-членів ЄС. Авторка розкриває сучасні підходи до тлумачення детермінант корупції та пропонує шляхи організаційного забезпечення створення та налагодження роботи механізму заохочення та формування культури повідомлень в установах уповноважених підрозділів [4].

У статті, опублікованій у «Науковому віснику Ужгородського національного університету», досліджуються антикорупційні механізми в системі публічного адміністрування як засіб боротьби з організованою злочинністю в сфері господарювання. Автори аналізують правові норми та інституційні рамки, підкреслюючи роль НАЗК, НАБУ та САП у контролі за дотриманням антикорупційного законодавства, а також впровадження системи електронних декларацій та системи ProZorro [5].

М.М. Ріхтер досліджує ефективність антикорупційної політики Європейського Союзу в Україні, зокрема в контексті зовнішнього управління та умовності. Автор аналізує, як геополітичні реалії впливають на реалізацію антикорупційних реформ у країнах Східного партнерства [6].

Проте, на нашу думку, превентивним антикорупційним механізмам у сучасних наукових дослідженнях приділяється недостатньо уваги. Переважна більшість антикорупційних стратегій орієнтована на виявлення і покарання вже скоєних корупційних правопорушень, що, безумовно, є важливим елементом загальної політики протидії корупції. Водночас упущення акценту на запобіганні корупційним ризикам сприяє відтворенню умов, за яких корупція залишається стійким системним явищем.

Превентивні заходи, такі як ефективне врегулювання конфлікту інтересів, прозорі процедури прийняття управлінських рішень, забезпечення доступу до інформації, розвиток етичної інфраструктури в публічній службі, внутрішній комплаєнс і антикорупційна просвіта, повинні стати основою антикорупційної політики. Однак в умовах України ці інструменти досі не мають належного рівня інституціоналізації та практичного застосування.

Крім того, превентивні механізми рідко розглядаються як об'єкт самостійного наукового аналізу. Як правило, вони зводяться до допоміжного елементу в ширших дослідженнях про кримінальну відповідальність, діяльність антикорупційних органів чи міжнародне співробітництво. Такий підхід не дозволяє повною мірою оцінити потенціал превенції як стрижневого засобу побудови доброчесного публічного адміністрування. Отже, системне і глибоке дослідження теоретичних засад та практичних форм превентивних антикорупційних механізмів є нагальною науковою потребою й основою для подальшого удосконалення адміністративно-правового інструментарію запобігання корупції в Україні.

Метою статті є дослідження превентивних антикорупційних механізмів в теорії та практиці українського правового поля.

Виклад основного матеріалу. Хоча в преамбулі Закону України «Про запобігання корупції» прямо вказано, що він визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, поняття «превентивні антикорупційні механізми» не має чіткого визначення в українському законодавстві, однак його сутність розкривається через низку нормативно-правових актів та наукових досліджень.

Так, Методичні рекомендації Міністерства юстиції України від 16.10.2013 "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування" містить розділ «Превентивні антикорупційні механізми», де зазначається, що засобами запобігання корупції є обмеження та заборона певних видів поведінки посадових осіб.

Возняковська К.А., Біленець Д.А., Марчук В.В. вказують на те, що антикорупційні механізми у системі публічного адміністрування є важливою складовою забезпечення правопорядку та економічної стабільності в Україні. Вони слугують потужним інструментом у боротьбі з організованою злочинністю у сфері господарювання, запобігаючи корупційним схемам, які можуть завдати значної шкоди економіці та іміджу держави на міжнародному рівні [5].

Б.М. Головкін у своїй праці «Механізм запобігання корупції» зазначає: «Механізм запобігання корупції — це імplementація міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України, практична реалізація державної антикорупційної політики, втілення антикорупційних ініціатив, міжнародна співпраця і діяльність громадських об'єднань у сфері запобігання та протидії корупції з метою захисту особи, суспільства, держави і бізнесу від корупційних посягань» [7].

Р.Г. Григор'єв вказує: «Соціально-правовий механізм запобігання та протидії корупції є похідним від механізму запобігання злочинності. В силу цього йому притаманні як загальні риси та ознаки, характерні механізму запобігання злочинності, так і специфічні, обумовлені соціальним призначенням

механізму запобігання і протидії корупції, а також криміногенними факторами корупційної поведінки» [8].

Таким чином, превентивні заходи запобігання корупції — це комплекс правових, організаційних та освітніх механізмів, спрямованих на усунення або зменшення ризиків корупційних правопорушень.

Законодавством України до превентивних антикорупційних механізмів віднесено низку заходів.

Першим з них є обмеження щодо використання службового становища. Цей механізм закріплений у статті 22 Закону України «Про запобігання корупції» і є одним з ключових інструментів недопущення зловживань у публічній службі. Він передбачає заборону використання посадовими особами своїх повноважень чи пов'язаних із ними можливостей в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб. Ідеться, зокрема, про вплив на рішення, дії чи бездіяльність інших осіб з метою отримання неправомірної вигоди, просування власних інтересів, інтересів родичів, друзів або пов'язаних осіб.

Фактично існує декілька основних форм зловживання службовим становищем:

1. Безпосереднє використання повноважень з метою отримання вигоди (матеріальної чи нематеріальної) для себе або інших осіб.

2. Створення перешкод у діяльності інших суб'єктів, у тому числі підприємств, установ, організацій, що суперечить інтересам служби.

3. Прийняття рішень або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, що впливають на об'єктивність та неупередженість службової діяльності.

Практичне значення цього механізму полягає у стримуванні посадовців від приватизації влади, тобто перетворення своїх посадових повноважень на інструмент задоволення особистих чи корпоративних інтересів. У ширшому контексті — це забезпечення довіри до державних інституцій та підвищення стандартів публічної служби.

Крім того, обмеження щодо використання службового становища є важливою умовою дотримання етики державного управління. Саме тому воно часто включається до кодексів етики держслужбовців, а також роз'яснюється у спеціальних тренінгах та програмах антикорупційного навчання.

Забезпечення ефективності цього обмеження вимагає не лише наявності чіткої законодавчої бази, а й належного контролю з боку антикорупційних органів, зокрема НАЗК, а також активної позиції громадянського суспільства, яке має змогу повідомляти про випадки зловживання службовими повноваженнями через механізми захисту викривачів.

Таким чином, обмеження щодо використання службового становища є базовим елементом системи превенції корупції, що спрямований на запобігання найбільш поширеним формам зловживань у публічній сфері та зміцнення правової і політичної культури в державі.

Другим превентивним антикорупційним механізмом є врегулювання конфлікту інтересів, що регламентується статтями 28–36 Закону України «Про запобігання корупції». Цей механізм

має ключове значення для забезпечення доброчесності у публічній службі, оскільки дозволяє запобігати ситуаціям, у яких приватні інтереси особи можуть впливати на об'єктивність та неупередженість її рішень і дій під час виконання службових повноважень.

Закон чітко розмежовує два види конфлікту інтересів:

- Реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її службовими повноваженнями, яка впливає на об'єктивність прийняття рішень.

- Потенційний конфлікт інтересів — наявність у посадової особи приватного інтересу, що може призвести до реального конфлікту у разі вчинення певних дій.

Ключовим обов'язком суб'єктів декларування є своєчасне повідомлення про конфлікт інтересів безпосередньому керівнику або уповноваженому підрозділу (наприклад, уповноваженому з питань запобігання корупції), як тільки такий конфлікт виник або став потенційно можливим. Цей обов'язок діє незалежно від того, чи вважає сама особа конфлікт суттєвим, — важливий сам факт наявності обставин, що можуть вплинути на неупередженість.

Наступним кроком є врегулювання конфлікту, яке може відбуватися в декілька способів:

- усунення особи від прийняття рішень, що викликають конфлікт;

- переведення до іншого підрозділу;
- зміна функціональних обов'язків;
- передача повноважень іншій особі.

Система врегулювання конфлікту інтересів є важливою не лише як юридичний інструмент, а й як етичний стандарт публічної служби. Вона вимагає від посадовців високого рівня самосвідомості та відповідальності. У практиці європейських країн цей механізм вважається однією з найефективніших форм превенції корупції, оскільки сприяє формуванню культури доброчесності та прозорості.

На інституційному рівні НАЗК виконує функції контролю за дотриманням вимог щодо конфлікту інтересів, розглядає повідомлення про можливі порушення, надає роз'яснення та рекомендації, а також веде реєстр порушників антикорупційного законодавства.

Таким чином, врегулювання конфлікту інтересів — це превентивний механізм, який забезпечує баланс між правом особи на приватне життя та публічним інтересом суспільства в доброчесній і неупередженій діяльності посадовців. Його дієвість безпосередньо залежить як від якості нормативного регулювання, так і від рівня правової культури в органах влади.

Третім важливим превентивним антикорупційним механізмом є фінансовий контроль через систему електронного декларування, який детально регламентується статтями 45–52 Закону України «Про запобігання корупції». Цей механізм є одним із центральних елементів у системі забезпечення прозо-

рості та доброчесності публічної служби, спрямованим на виявлення ознак незаконного збагачення, конфлікту інтересів, прихованих активів або непрозорих джерел доходів.

Електронне декларування як механізм фінансового контролю виконує кілька ключових функцій:

- забезпечує прозорість публічної служби;
- унеможливорює незаконне збагачення без наслідків;
- активізує громадський і журналістський контроль;
- дає змогу притягати до відповідальності за корупційні дії.

Його ефективність безпосередньо пов'язана з якістю технічної реалізації, спроможністю НАЗК здійснювати глибокий аналіз та політичною волею до реального контролю й покарання за порушення.

Четвертим превентивним антикорупційним механізмом є обмеження щодо одержання подарунків, що врегульоване статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції». Цей механізм спрямований на запобігання одній із найбільш поширених форм корупційної практики — непрямому підкупу через дарунки, послуги або інші вигоди, які можуть впливати на об'єктивність та неупередженість посадових осіб під час прийняття рішень.

Цей механізм має чітко виражену профілактичну мету — усунути будь-які ситуації, які можуть бути розцінені як конфлікт інтересів чи прихований підкуп. У реальній практиці дарунком часто є інструментом впливу: він може супроводжуватися ненаписаними очікуваннями, що службовець у майбутньому «врахує» інтереси дарувальника.

Обмеження унеможливорює формування неформальних зобов'язань між дарувальником і посадовцем, появу ознак системної корупції, де «подяки» сприймаються як звична практика, а також вплив на рішення посадовців через фінансову чи матеріальну стимуляцію.

Норми про обмеження подарунків мають важливе етичне та символічне значення. Вони формують нову культуру публічного управління, в якій службовець має бути незалежним, неупередженим і не зобов'язаним нікому за свої рішення, окрім закону. У поєднанні з іншими механізмами доброчесності (декларування, етичний кодекс, конфлікт інтересів) — це допомагає мінімізувати ризики виникнення «тіньових» відносин у державному секторі.

Отже, обмеження щодо одержання подарунків — це не лише формальна заборона, а важливий інструмент запобігання впливу приватних інтересів на публічну владу, який сприяє підвищенню рівня довіри громадян до держави.

П'ятий превентивний антикорупційний механізм — антикорупційна експертиза нормативно-правових актів та їхніх проектів — закріпленою статтею 15 Закону України «Про запобігання корупції». Цей механізм виконує важливу профілактичну

функцію, адже спрямований на виявлення та усунення корупціогенних чинників ще до набрання актом чинності або під час його застосування. Йдеться про своєрідну «фільтрацію» змісту нормативних документів задля недопущення у правове поле норм, які можуть сприяти корупційним зловживанням.

Антикорупційна експертиза передбачає аналіз правових положень на предмет потенційних ризиків, що можуть створювати умови для виникнення або приховування корупційних правопорушень. Такими ризиками є, зокрема, розмиті та нечіткі формулювання, які дозволяють подвійне трактування; надмірно широкі дискреційні повноваження посадових осіб без належних механізмів контролю; відсутність чітких процедур прозорості або підзвітності; а також можливість прийняття рішень без чітко встановлених критеріїв.

Завдяки антикорупційній експертизі вдається не допустити інституціоналізації корупційних схем через правові акти, що, своєю чергою, сприяє зменшенню загального рівня корупційних ризиків у державному управлінні. Такий механізм є особливо актуальним як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, оскільки у сферах з менш розвинутими механізмами контролю можливість закріплення корупціогенних норм значно вища. Ефективність цього механізму значною мірою залежить від політичної волі, спроможності НАЗК реалізовувати свої повноваження, а також від готовності державних інституцій та законотворців враховувати антикорупційні зауваження й висновки.

У підсумку, антикорупційна експертиза виступає інструментом раннього попередження корупції, який не тільки дозволяє уникнути юридичного закріплення потенційно небезпечних норм, а й сприяє формуванню якісного, зрозумілого й доброчесного законодавства.

Іншими важливими превентивними антикорупційними заходами, передбаченими законодавством України, є антикорупційне навчання, захист викривачів корупції, а також встановлення обмежень після звільнення з публічної служби. Ці механізми спрямовані не лише на зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень, а й на формування культури доброчесності серед посадовців та суспільства загалом.

Антикорупційне навчання, передбачене статтею 20 Закону України «Про запобігання корупції», є системним заходом підвищення обізнаності публічних службовців щодо правових та етичних стандартів у сфері запобігання корупції. Закон покладає обов'язок організувати навчання на державні органи, установи та організації, у яких працюють особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Програми навчання мають охоплювати не лише правові норми, але й приклади типових ситуацій, етичні стандарти, алгоритми поведінки у разі виникнення конфлікту інтересів. Запровадження такого навчання сприяє формуванню у державних службовців навичок розпізнавання та реагування на корупційні ризики ще до того, як вони проявляться в реальних умовах.

Захист викривачів корупції, урегульований статтями 53–53-9 зазначеного Закону, є ще одним важливим інструментом запобігання корупції. Механізм захисту передбачає створення безпечних умов для осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних правопорушень. Закон гарантує таким особам анонімність, правовий захист, у тому числі від звільнення, переслідування або інституційного тиску, а також передбачає можливість отримання винагороди за достовірну інформацію, що сприяє розкриттю корупційних діянь. Ефективна система захисту викривачів виконує функцію стримування, адже потенційні правопорушники усвідомлюють вірогідність розкриття їхніх дій завдяки активній позиції колег або підлеглих.

Обмеження після звільнення з публічної служби, передбачені статтею 27 Закону, мають на меті запобігання використанню колишніми посадовцями отриманої на службі інформації, зв'язків або впливу в приватних цілях. Найбільш суттєвим є так званий «карантинний період» — заборона протягом одного року після звільнення з посади укладати трудові або цивільно-правові договори з юридичними особами, щодо яких особа приймала рішення або здійснювала повноваження контролю. Цей запобіжник спрямований на уникнення ситуацій, коли колишні посадовці стають учасниками схем «взаємовигідної» співпраці з комерційними структурами, що можуть бути зацікавлені в їхньому впливі на державні рішення або публічні ресурси.

Усі ці механізми — навчання, захист викривачів і постслужбові обмеження — разом формують цілісну превентивну інфраструктуру, що підтримує доброчесність у державному секторі, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру громадян до публічної влади.

Висновки. Викладене дозволяє зробити низку обґрунтованих висновків, що мають як теоретичне, так і практичне значення для розуміння сутності, змісту та ефективності превентивних антикорупційних механізмів у правовій системі України. В умовах реформування публічного управління, європейської інтеграції та зростання суспільного запиту на прозорість і доброчесність, превенція корупції виступає не другорядним, а фундаментальним елементом антикорупційної політики.

Насамперед, варто констатувати, що хоча законодавство України і передбачає широкий спектр превентивних заходів, поняття «превентивні антикорупційні механізми» досі не має чіткого і загально визнаного визначення в нормативному полі. Це ускладнює їх системне вивчення, порівняльний аналіз та нормативну кодифікацію. Водночас на рівні правозастосування та правової науки все ж формується розуміння цього поняття як комплексу заходів правового, організаційного, етичного та освітнього характеру, спрямованих на запобігання можливості виникнення, поширення чи легітимізації корупційних практик.

Законодавство, зокрема Закон України «Про запобігання корупції», визначає низку превентив-

них інструментів, які в теорії мають забезпечити мінімізацію ризиків корупційної поведінки. Кожен із цих механізмів відіграє окрему, але взаємопов'язану роль у загальній системі запобігання корупції.

Детальний аналіз показав, що ключова проблема полягає не стільки у відсутності правового регулювання, скільки в недосконалої імplementації на практиці. Наприклад, врегулювання конфлікту інтересів залишається формальним обов'язком, який часто ігнорується або виконується для звітності, а не для реального уникнення упередженості у прийнятті рішень. Система фінансового контролю, попри свою інноваційність і відкритість, не завжди здатна забезпечити ефективну аналітичну перевірку декларацій без належного кадрового, технічного і фінансового забезпечення з боку НАЗК.

Особливої уваги заслуговує механізм антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, який, попри потужний потенціал, залишається недооціненим. Виявлення корупціогенних норм до моменту їх правового закріплення є найбільш ефективним способом запобігання корупції, однак результати експертизи не завжди враховуються при остаточному ухваленні законів чи підзаконних актів.

Не менш важливими є м'які механізми запобігання корупції — антикорупційне навчання та захист викривачів. Проте ці інструменти часто розглядаються як факультативні.

Особливої уваги потребують обмеження, що діють після звільнення з публічної служби, так званий «карантинний період». Попри важливість цього інструменту для уникнення конфлікту інтересів, пов'язаного з переходом службовця в бізнес-сферу, він поки що мало застосовується, а відповідні порушення рідко фіксуються й караються.

В цілому, проаналізовані у статті положення дають підстави стверджувати, що система превентивних антикорупційних механізмів в Україні ще перебуває у фазі становлення. Вона характеризується нормативною розгалуженістю, але слабкою практичною реалізацією, нерівномірним впровадженням на різних рівнях влади, а також залежністю від політичної кон'юнктури. Водночас накопичений досвід, зростання громадського контролю, тиск з боку міжнародних інституцій і наукове осмислення цієї проблематики створюють передумови для формування зрілої превентивної антикорупційної політики.

Таким чином, головними завданнями подальшого розвитку системи запобігання корупції в Україні мають стати: уточнення правового статусу і функціоналу превентивних механізмів; підвищення інституційної спроможності антикорупційних органів; розвиток аналітичного й технічного потенціалу для виявлення корупційних ризиків; посилення ролі освіти й просвіти; створення гарантій реального, а не формального захисту викривачів; а також належний моніторинг і відповідальність за порушення обмежень, передбачених законом. Без вирі-

шення цих питань система превенції залишатиметься фрагментарною, а корупція — глибоко вкоріненим явищем у публічному управлінні.

Список використаних джерел

1. Пархоменко-Куцевіл О. Сучасні проблеми формування та розвитку системи антикорупційних органів державної влади. *Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення*, 2022. № 2. С. 175 – 190
2. Пархоменко-Куцевіл О. Концептуальні принципи формування антикорупційних інституцій органів державної влади: український і світовий досвід. *Публічне урядування*, 2020. № 2. С. 154 – 166
3. Предко М. Є. Механізми впливу інститутів громадянського суспільства на антикорупційну політику України. Дис. д. ф. 281 Публічне управління та адміністрування. К., 2024. 251 с.
4. Пашкевич Л.А. Удосконалення державних механізмів запобігання і протидії корупції в Україні: досвід держав-членів ЄС. Дис. д. ф. 281 Публічне управління та адміністрування. К., 2024. 241 с.
5. Возняковська К.А., Біленець Д.А., Марчук В.В. Антикорупційні механізми у системі публічного адміністрування як засіб боротьби з організованою злочинністю в сфері господарювання. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*, 2024. № 84. С. 43 – 48
6. Richter M.M. Victim of Its Own Success (?) – The European Union's Anti-corruption Policy Advice in Ukraine Between Grand Visions and (Geo)political Realities. *JCMS 2024 Volume 62. Number 5*. pp. 1204–1221
7. Головкін Б.М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*, 2018. № 4. С. 254 – 260
8. Григор'єв Р.Г. Щодо сутності соціально-правового механізму запобігання та протидії корупції. *Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПРН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України"*, Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. Харків, 2013. С. 778–780.